

Развитие творческих способностей учащихся посредством интерактивных методов на уроках музыки

Доцент Джизакского государственного педагогического университета:
Сиддикова Гульноза Шаравиддиновна

Аннотация

В статье представлены современные требования к современной системе образования, рекомендации по организации интерактивных уроков музыки и повышению эффективности обучения с помощью этих методов. Значимость фольклорных песен в наши дни и богатое культурное наследие, оставленное нашими предками, непреходящи и бессмертны среди жанров искусства. Исполнение песен в этом жанре способствует развитию эстетического вкуса, творческих способностей, музыкальной памяти и мышления.

Ключевые слова: эстетический вкус, мышление, интерактивность, аудирование, метод, успеваемость, педагогическая технология

Эффективное использование новых педагогических технологий, инновационных методов и интерактивных методик стало сегодня одной из важных задач в системе образования. Уроки музыки не являются исключением.

Данный предмет способствует развитию эстетического вкуса, творческих способностей, музыкальной памяти и мышления учащихся. Поэтому организация уроков музыки на основе интерактивных методов повышает эффективность обучения.[1]

Суть и значение интерактивных методов обучения заключается в том, что они побуждают учащихся активно мыслить, размышлять, исследовать и учиться вместе. Термин «интерактивный» означает «взаимодействовать друг с другом», «активно действовать вместе».

Эти методы активизируют диалог между учителем и учеником, устанавливают отношения слушания и делают ученика активным участником обучения во время урока. [2]

Использование в обучении музыке таких методов, как «Цепочка мыслей», «Кластер», «Вставь слова», «Мозговая атака», «Бумеранг», «Ролевые игры», «Мозаика», «Глобальный алфавит», повысит интерес учащихся и сформирует их творческий подход. Использование таких методов на уроке поможет учащимся улучшить речь, снизить комплекс неполноценности, застенчивость и неумение грамотно высказывать своё мнение, а также побудит их к большей активности. [3]

Это способствует запоминанию новых терминов в ходе урока. В процессе обучения музыке интерактивные методы используются в следующих направлениях:

- В аудировании: учащиеся слушают музыкальное произведение и анализируют его характер, ритм, образ. В этом процессе полезен метод «Цепочка мыслей» или «Кластер».

- В певческой работе: учащиеся делятся на группы, исполняют песню, а затем оценивают исполнение друг друга (метод «Бумеранг»). Преимущество этого метода заключается в том, что учащиеся сами оценивают свои ответы, используя свои группы. Учитель контролирует и делает правильный вывод.

- В ритмических движениях: постановка музыкальных движений с помощью «ролевых игр» формирует у учащихся музыкальное чувство и гармонию движений. Они придумывают

элементы движений, раскрывающие смысл текста песни. – В творческой деятельности: попытка создать новую песню или ритмическую композицию методом «Мозговая атака».

Интерактивные методы повышают образовательную значимость музыки. Они помогают учащимся работать вместе, сотрудничать, слушать, выражать своё мнение и уважать мнение других. В этом процессе ученик совершенствуется не только музыкальные знания, но и такие личные качества, как креативность, инициативность, самостоятельность мышления и эстетический вкус.[5]

Ниже приведены примеры использования некоторых из этих методов:

МЕТОД «АТАКИ НА МОЗГ»

Цель: Развить у учащихся способность к самостоятельному мышлению и научить их свободно выражать музыкальные концепции.

Учитель задаёт ученикам вопросы или темы, например:

«Как музыка влияет на настроение человека?».

Ученики свободно высказывают своё мнение; любое мнение принимается и не подвергается критике. Всё записывается в тетрадь или на доску.

Затем учитель анализирует их и делает вывод.

«Какой музыкальный инструмент может описать характер своего голоса?» Дети размышляют над вопросом, и объяснение дается на примере песни или произведения.

МЕТОД «КЛАСТЕР»

Цель: Систематизация знаний по одной теме и выявление связанных между собой идей.

В этом методе основное понятие записывается в центре доски, например: «Виды музыки».

Вместе с учениками записываются связанные с ним понятия в виде «отделов»: народная музыка, академическая музыка, эстрадная музыка, живое исполнение и т. д.

Приводятся примеры каждого направления и кратко обсуждаются.

Будет создан кластер по теме «Народная музыка», в который будут добавлены такие разделы, как «Песни», «Танцевальные мелодии» и «Обрядовая музыка».

МЕТОД РОЛЕВОЙ ИГРЫ

Цель: Активное вовлечение учащихся в музыкально-исполнительскую деятельность, формирование сценической культуры и творческого мышления.

Формат этого метода следующий: преподаватель создает определенную ситуацию, например: «Участие в концерте» или «Процесс создания песни».

Учащиеся делятся на группы и играют роли: певец, композитор, автор музыки, барабанщик и т.д.

Они демонстрируют свои знания и умения по теме через сценическое упражнение.

В конце занятия проводится оценка активных участников.

На занятии по теме «Участие в традиционном ансамбле» учащиеся исполняют роли дирижёра, кружковца и певца.

МЕТОД «ВСТАВКА»

Цель: Осознанное восприятие текстовой или музыкальной информации, развитие активного чтения и мышления.

В рамках этого метода учащимся предоставляется информация (текст, музыкальная биография или история песни).

Учащийся читает информацию и делает специальные отметки:

- ✓ – известная информация
- новая информация
- ? – непонятное место
- ! – интересный или важный факт

Затем результат обсуждается совместно с учителем.

Работая над текстом «Жизнь и творчество Муками, или Юнуса Раджаби», учащиеся высказывают своё мнение, основываясь на полученных отметках.

В заключение можно сказать, что интерактивные методы на уроках музыки повышают интерес учащихся, создают среду творческого мышления и сотрудничества, помогают им приобретать знания на основе самостоятельных исследований.

Использование интерактивных методов на уроках музыки делает процесс обучения живым, интересным и эффективным. Благодаря этим методам у учащихся развиваются активность, творческие способности, музыкальное мышление и исполнительские навыки. Поэтому современному учителю музыки необходимо правильно выбирать интерактивные методы в рамках своего предмета и уметь применять их в соответствии с поставленной задачей.

Использованная литература

1. Закон Республики Узбекистан от 26.04.1996г. № 221-I «О защите прав потребителей» Доступ из Lex Uz URL <https://lex.uz/docs/14643/> Действующая редакция (дата обращения .15.03.2023г.)
2. Суховерхий В. Л. Гражданско-правовое регулирование отношений по здравоохранению / В. Л. Суховерхий // Советское государство и право. –1975. – No
3. Каримова Ф. «Повышение эффективности образования посредством интерактивных методов». – Ташкент, 2022.
4. Ходжаева М. «Современные методы музыкального образования». – Ташкент, 2021.
5. Закон Республики Узбекистан «Об образовании».
6. Научный сборник «Инновационные подходы в музыкальном образовании». – ТДПУ, 2023.